

Detección de ataques de Denegación de Sostenibilidad Económica en redes Autoorganizadas

M.A. Sotelo Monge, J. Maestre Vidal y L.J. García Villalba

Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS, <http://gass.ucm.es>)
Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (DISIA)
Facultad de Informática, Despacho 431, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Calle Profesor José García Santesmases, 9, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España
E-mail: {masotelo, jmaestre}@ucm.es, javiergv@fdi.ucm.es

Resumen—En este artículo se revisa el problema de los ataques de Denegación de Sostenibilidad Económica (EDoS) en escenarios emergentes de red. En particular se profundiza en los problemas de seguridad inherentes a soluciones que adoptan estrategias de autoorganización y virtualización de funciones de red. A lo largo de la investigación realizada se han definido dos tipos de amenazas: EDoS basada en la explotación de la carga de trabajo, y EDoS basada en su instanciación. Con el fin de contribuir a su mitigación se propone una arquitectura de seguridad con capacidades de detección de intrusiones en red, las cuales implementan métodos de aprendizaje automático, modelado del comportamiento de la red, construcción de umbrales de decisión y agrupamiento de instancias de red en base a su productividad. La experimentación realizada ha considerado diferentes parámetros de ajuste y circunstancias de red, en las cuales se ha demostrado su efectividad.

Index Terms—autoorganización de redes, denegación económica de sostenibilidad, detección de intrusiones, seguridad de la información, virtualización de funciones de red

Tipo de contribución: *Investigación original*

I. INTRODUCCIÓN

La complejidad y sofisticación de las arquitecturas de red crece día a día, pero también lo hace la demanda de paradigmas de gestión más rápidos, efectivos y escalables. En los últimos años las redes 5G se han postulado como una prometedora manera de alcanzar estos requisitos y superar los desafíos que plantean los nuevos escenarios de comunicación [1]. Éstos motivan la integración inteligente de los avances más innovadores en redes de comunicaciones, como virtualización de funciones de red o NFV (del inglés *Network Function Virtualization*), computación en la nube (del inglés *Cloud Computing*), redes definidas por software o SDN (del inglés *Software-Defined Networking*), inteligencia artificial y redes autoorganizadas o SON (del inglés *Self-Organizing Networks*). En particular, la sinergia entre tecnologías SDN y SON es considerada uno de los elementos más relevantes para cumplir los indicadores claves de rendimiento a los que aspiran las redes 5G [2]. Debido a esto, es frecuente que proyectos 5G integren estas herramientas con el fin de alcanzar un conocimiento cognitivo del estado de la red con el fin de mejorar su capacidad de adaptación [3]. Un ejemplo claro de esta aproximación se observa en el proyecto SELFNET [4], donde se propone una estrategia de gestión y autoorganización de redes de nueva generación capaz de aprovechar estas capacidades. La investigación descrita en este artículo se centra en las redes SON como soluciones

prometedoras a los retos anteriormente mencionados. Originalmente fueron propuestas como respuesta al problema de la optimización de la eficiencia de redes móviles LTE [5]. Consecuentemente, en el marco estandarizado por el 3GPP para su desarrollo se resalta su capacidad de reducción de costes operacionales por medio de procesos de automatización de tareas [6], postulando una transición de los esquemas de gestión convencionales que requieren de la intervención de operadores humanos (bucle abierto) a su completa automatización (bucle cerrado). Otro aspecto fundamental en la investigación realizada es el estudio del papel que juega en este contexto la virtualización en entornos de computación en la nube con el fin de mejorar la escalabilidad de las funciones de red [7], lo cual permite reducir el coste de los despliegues de sensores/actuadores involucrados en esquemas SON. Estas capacidades a menudo se orquestan mediante políticas de autoescalado, las cuales pueden llegar a ser explotadas con la motivación de causar sobrecostes en los sistemas víctima, acción típicamente reconocida como ataques de Denegación Económica de Sostenibilidad o EDoS (del inglés *Economical Denial of Sustainability*)[8][14]. Éstas plantean amenazas bien conocidas, pero que apenas han llamado la atención de la comunidad investigadora, entre la cual es frecuente su confusión con ataques de denegación de servicio basados en inundación o complejidad. Su crecimiento y evolución va de la mano del avance de las tecnologías de red involucradas en escenarios de nueva generación, por lo que cada vez es más necesario el desarrollo de medidas para su mitigación. La investigación descrita en este artículo contribuye a los esfuerzos realizados mediante la revisión en profundidad del problema de los ataques EDoS en redes convencionales y su adaptación a escenarios autoorganizados. Esto ha llevado a la distinción de dos familias principales de amenazas: EDoS basada en explotar la carga de trabajo de elementos de red (W-EDoS) y EDoS basada en la instanciación por causas fraudulentas de funciones de virtualización de red (I-EDoS). También se propone una arquitectura multicapa para su detección, en la que se combinan técnicas de análisis basadas en aprendizaje automático, predicción y agrupamiento. La eficacia tanto de los ataques descritos como de las contramedidas desarrolladas ha sido evaluada en un escenario de SON real, arrojando resultados preliminares prometedores. Este artículo se divide en siete secciones, siendo la primera de ellas la presente introducción. En la Sección II se revisan el problema de

los ataques EDoS en entornos de red SON y las diferentes propuestas para su mitigación. En la Sección III se definen los ataques W-EDoS e I-EDoS. En la Sección IV se introduce un sistema para la detección de las amenazas EDoS. En la sección V se explica la metodología de evaluación adoptada. En la Sección VI se discuten los resultados obtenidos. Finalmente, en la Sección VII se presentan las conclusiones y propuestas de trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Esta sección describe las principales características de los ataques EDoS y el progreso de la comunidad investigadora hacia su mitigación.

II-A. Denegación de la Sostenibilidad Económica

La expresión Denegación de Sostenibilidad Económica fue acuñada por C. Hoff en el año 2008 [9][10] para referirse a la familia de ataques en red originalmente dirigidos contra plataformas de computación en la nube, en la que el intruso tiene por objetivo el aumento fraudulento del mantenimiento de los servicios contratados por los clientes. Por lo tanto, su primera consecuencia es el dañar la viabilidad de un contrato a raíz de lo cual el cliente debe de pagar cantidades altas, llevando al cese de su negocio o forzando su migración a otro proveedor. Interesado por esta nueva amenaza, R. Cohen [11] extendió su definición señalando la explotación de vulnerabilidades de los procesos de autoescalado como principal medio para lograr dicho fraude, planteamiento que hasta ahora ha respaldado mayoritariamente la comunidad investigadora. Estas intrusiones también son denominadas ataques de reducción de la calidad de servicio o RoQ (del inglés *Reduction of Quality*) [12], o se refieren a amenaza relacionadas con el consumo fraudulento de recursos o FCR (del inglés *Fraudulent Resource Consumption*) [13] que afecta a los servicios de pago-por-servicio ofrecidos por los proveedores de computación en la nube [14]. A diferencia de los ataques DoS basados en inundación, tratan de pasar desapercibidas ante elementos de monitorización mediante el registro de distribuciones de clientes y peticiones que asemejen a las del tráfico habitual y legítimo [9][10]. Por lo tanto, es frecuente que encaminen la intrusión mediante solicitud al sistema víctima de peticiones computacionalmente caras [13]. Esto también establece una diferencia representativa con eventos de naturaleza legítima capaces de comprometer la disponibilidad del sistema protegido, como por ejemplo el acceso masivo de usuarios legítimos a los servicios prestados (del inglés *flash crowds*) [15]. En la actualidad existen diferentes técnicas para perpetrar amenazas EDoS, como por ejemplo la solicitud de ficheros grandes o consultas complejas a bases de datos [16], peticiones HTTP lazadas desde contenido XML [17], o la explotación de vulnerabilidades específicas de las diversas plataformas que soportan servicios web [18]. Además de causar un impacto económico, los ataques EDoS pueden derivar en otro tipo de riesgos. G. Sonami et al. revisaron este problema señalando sus diferentes consecuencias colaterales, las cuales varían en función del papel que desempeña cada actor en la computación en la nube. Por ejemplo, el proveedor tiende a perder reputación y clientes que deciden contratar servicios más baratos a la competencia. Por otro lado, el cliente pagará una cantidad excesiva de dinero por servicios que no ha

estado utilizando. Estos ataques también afectan la capacidad operacional de los servicios y capas de procesamiento de información que soportan los servicios atacados, como por ejemplo infraestructura, virtualización de funciones de red o *multi-tenancy* [19][12].

II-B. Defensa contra ataques EDoS

A pesar de la relevancia de esta amenaza en las redes venideras, la bibliografía no recoge una extensa cantidad de publicaciones centradas en los desafíos que plantea. Los estudios que afrontan este problema habitualmente proponen soluciones basadas en el análisis de métricas a nivel de red típicas de la denegación de servicio basada en inundación. Con el propósito de facilitar su entendimiento, éstos se clasifican tal y como se organizan en la investigación relacionada con ataques DDoS [19]: detección, mitigación o prevención, e identificación de la fuente.

Detección. Las aproximaciones en este campo tienen como objetivo la identificación de amenazas. Algunas publicaciones al respecto analizan métricas a nivel local para modelar el consumo de recursos y la aplicación de procesos de autoescalado [19]. Otras publicaciones analizan información a nivel de red [21], y los hábitos de navegación de los clientes [20]. Las investigaciones enfocadas en métricas locales han demostrado ser eficaces, siendo las que más se ajustan a la definición de ataques EDoS propuesta por Hoff [9][10]. Sin embargo, los métodos basados en métricas de red aprovechan las ventajas del estado del arte con respecto a los ataques de denegación de servicio basados en inundación.

Mitigación y prevención. Las propuestas de mitigación en este campo se enfocan en incrementar las restricciones del sistema protegido a través de técnicas de control de acceso. Los test de Turing basados en reconocimiento de imágenes [22] o resolución de puzles criptográficos [23], son usualmente las técnicas más empleadas. En contraste con las técnicas de detección, estos métodos no requieren la identificación de la amenaza. Sin embargo, muchas de las propuestas categorizadas como mitigación pueden ser implementadas como medidas de prevención.

Identificación de la fuente. Finalmente, las investigaciones que buscan identificar el origen de los ataques intentan descubrir al propio atacante. No obstante, y dada la complejidad que esto implica, la identificación del origen se reduce frecuentemente a localizar al atacante lo más cerca posible. El estado del arte en defensa contra ataques DDoS sirven para este propósito [24], entre ellos los que se basan en análisis de mensajes de error [25], despliegue de tarros de miel (del inglés *honeypots*) [27] o marcado de paquetes [26].

III. ATAQUES EDOs EN REDES AUTOORGANIZADAS

Hoff [9][10] destaca la similitud que poseen los ataques EDoS con respecto al tráfico legítimo. Es asumible entonces que, en el contexto de una arquitectura cliente-servidor, aquella similitud se exprese en función del conjunto de clientes y las peticiones generadas, tomando en cuenta en cada caso su número y distribución en el tiempo. Estas condiciones se presentan tanto en escenarios de tráfico normal como de ataque EDoS y son, por consiguiente, asumidas a lo largo de este trabajo. Las siguientes secciones definen cada tipo de ataque, sus características e impacto en el modelo de costes.

III-A. EDoS basada en Carga de Trabajo (W-EDoS)

Un ataque de Denegación de Sostenibilidad Económica basada en Carga de Trabajo (W-EDoS) está caracterizado por la ejecución de operaciones de alto coste computacional en las instancias virtuales alojadas en algún proveedor de servicios en la nube. Dichas operaciones se ejecutan del lado del servidor y generan una alta carga de trabajo en respuesta a peticiones cliente aparentemente legítimas. Bajo esta premisa, se asume la existencia de un ataque W-EDoS cuando un entorno de red monitorizado presenta condiciones de similitud con tráfico de red legítimo, pero cuya carga de trabajo promedio por petición es significativamente mayor, tanto en número como en distribución en el tiempo. La Fig. 1 muestra una representación de un ataque W-EDoS lanzado sobre una función de red virtual instanciada. El efecto de un ataque W-EDoS es la necesidad de escalar vertical u horizontalmente las instancias desplegadas, añadiendo para ello recursos (cómputo, almacenamiento, etc.) cuyo pago por uso afecta negativamente la sostenibilidad económica con el proveedor debido a los sobrecostos generados.

III-B. EDoS basada en Instanciación (I-EDoS)

Un ataque de Denegación de Sostenibilidad Económica basada en Instanciación (I-EDoS) está caracterizado por la explotación de alguna vulnerabilidad existente bien en la plataforma de servicios en la nube o bien en la función virtual en sí misma, ocasionando la creación automática de instancias adicionales en uno o varios puntos de la red. De este modo, se observa un incremento en el número de instancias desplegadas, pero con productividad promedio por instancia considerablemente inferior. Bajo esta premisa, se asume la existencia de un ataque I-EDoS cuando un entorno de red monitorizado presenta condiciones de similitud con tráfico de red legítimo; pero con un significativo incremento en el número y distribución de las instancias virtuales, así como un decremento de su productividad media. La Fig. 2 muestra una representación gráfica de un ataque I-EDoS en la que la plataforma de servicios en la nube expone una vulnerabilidad que desencadena la creación de instancias virtuales adicionales con distinto grado de productividad. Aquel grupo de instancias poco productivas generadas por causas fraudulentas ocasiona sobrecostos derivados por el tiempo que permanecen en ejecución. Se produce así, al igual que en el caso de ataques W-EDoS, un impacto negativo sobre la sostenibilidad económica del despliegue realizado.

IV. PRINCIPIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

La propuesta presentada en esta sección tiene como objetivo distinguir situaciones legítimas, de aquellas relacionadas con ataques EDoS en redes autoorganizadas. A continuación se explican sus principios de diseño y arquitectura.

IV-A. Principios de Diseño

Con el fin de limitar las tareas involucradas en las fases de diseño e implementación, las siguientes funcionalidades y restricciones han sido asumidas.

- La arquitectura propuesta debe ser capaz de detectar ataques W-EDoS e I-EDoS asumiendo las características descritas en la sección anterior, diferenciándolos de actividades legítimas (tráfico normal y flash crowds).

Figura 1: Autoescalado generado por un ataque W-EDoS.

Figura 2: Autoescalado generado por un ataque I-EDoS.

- La detección de ataques convencionales DoS basados en inundación y DDoS están fuera del alcance de esta publicación.
- Se asume un entorno de monitorización no estacionario [29].
- Por razones como las discutidas anteriormente, no se consideran los ataques basados en la imitación o el robo de identidad [28] que tengan como propósito eludir la estrategia de detección propuesta.
- Las redes autoorganizadas son escenarios de monitorización complejos en los que una gran cantidad de sensores recolecta información sobre el estado de la red en tiempo real. Esta información debe ser agregada en observaciones que pueden ser tratadas por herramientas analíticas de alto nivel. Aunque en la experimentación se revisa brevemente el impacto de la granularidad con la que se extraen los datos, la introducción de métodos para su calibración se pospone para futuras investigaciones.
- La correlación y administración de las alertas descubiertas [30] quedan fuera del alcance de esta publicación. Sin embargo, los conocimientos adquiridos deben notificarse.

IV-B. Arquitectura

La arquitectura propuesta que se ilustra en la Fig. 3 ha sido diseñada en concordancia con las arquitecturas de Virtualización de Funciones de Red (ETSI-NFV) [31] y redes de quinta generación, en donde el desacoplamiento de los planos de datos y de gestión hace posible la distinción de las distintas capas funcionales. La Capa de Virtualización es ejecutada sobre la Capa Física comúnmente implementada con hardware comercial de propósito general o COTS (del inglés *Commercial-Off-The-Shelf*). En un nivel superior, la Capa de Cloud gestiona la instanciación automática de funciones

virtuales de red (VNFs) a través de su interacción con la Capa de Virtualización, la cual se encarga de proveer los recursos solicitados. El entorno Cloud desplegado interconecta VNFs a través de la red virtual subyacente componiendo uno o más servicios de red (SR) accesibles a los usuarios. Se asume además que la Capa Cloud posee la capacidad de extraer métricas de monitorización que permitirán su posterior agregación y análisis en la capa Autónoma SON. Los componentes de este último nivel de la arquitectura son detallados a continuación.

Colector de datos. En escenarios de red autoorganizados, los sensores (S) desempeñan un rol importante debido a que son capaces de monitorizar métricas personalizadas a nivel de aplicación, como tiempos de respuesta, consumo de memoria por proceso, etc. Asimismo, las plataformas de computación en la nube poseen herramientas de monitorización (e.g. Ceilometer [32]) capaces de ofrecer un número importante de métricas relacionados con el uso o desempeño de los recursos instanciados; por ejemplo, consumo de CPU o memoria, uso de red, etc. De este modo, se cuenta con información recolectada tanto por los sensores (MCE) como por la plataforma de servicios en la nube sirve (MIV).

Agregación. El alto volumen de datos generados por la monitorización requiere de operaciones de agregación periódicas que permitan reducir su volumen a la vez de generar series temporales. A nivel de aplicación esto se consigue mediante la extracción de características (EC) utilizando métodos como, por ejemplo, el cálculo del grado de entropía. Por su parte, las métricas de la plataforma en la nube son extraídas y agregadas (ARV) a través de consultas a la API de la herramienta de monitorización. En ambos casos, la granularidad de la serie temporal está determinada por la periodicidad con la que se ejecutan las operaciones de agregación.

Detección de ataques EDoS. La detección está compuesta por las etapas de análisis y toma de decisiones. El análisis comprende la generación de un modelo predictivo (Md) aplicado sobre las series temporales y sus resultados sirven para la generación de un intervalo de predicción (UA) basado en el error estimado para cada observación. Se infieren entonces comportamientos inesperados cuando el valor de una métrica analizada se encuentra fuera del intervalo de predicción. De forma complementaria, se clasifican grupos de instancias basados en la similitud (SM) observada en sus indicadores de productividad, dando lugar a la identificación de grupos con baja productividad cuyo origen no se ajusta a un patrón legítimo. En la fase de toma de decisiones, se tienen en cuenta los datos analizados para crear reglas de inferencia destinadas a detectar anomalías (DA) que reflejen la presencia de un ataque EDoS.

Notificación. Las conclusiones inferidas son notificadas como posibles ataques EDoS, y tienen el propósito de evitar la creación de instancias cuyo origen fraudulento genere sobrecostos derivados del uso.

IV-C. Detección de EDoS basada en carga de trabajo

A continuación se describen las métricas y el proceso de análisis implementado para la detección de ataques EDoS basados en la explotación de la carga de trabajo de las funciones de red.

Métricas W-EDoS. De acuerdo con la definición presentada en III-A, este tipo de ataques mantienen las condiciones de similitud de red, pero presentan variaciones significativas en la carga de trabajo, por lo que la estrategia de detección considera como métricas W-EDoS el consumo de CPU (X_{cpu}) y el tiempo de respuesta a nivel de aplicación (X_{app}). El primero mide el consumo de CPU a nivel de sistema operativo, mientras que el segundo mide el tiempo total requerido para procesar cada petición en el servidor. Para descubrir comportamientos inesperados, el primer paso es analizar las variaciones en X_{app} , lo que se consigue estudiando su grado de desorden en intervalos de tiempo fijos. La bibliografía [21], [28] sugiere la correlación de dichas observaciones en términos de entropía. Tal como lo indican Bhuyan et. al. [33], la entropía definida por Rènyi proporciona una solución de propósito general especialmente eficaz en este tipo de problemas. Dicha entropía está definida por $H_\alpha(X_{app})$ en la siguiente ecuación, siendo α el orden ($\alpha \geq 0$ y $\alpha \neq 1$):

$$H_\alpha(X_{app}) = \frac{1}{1-\alpha} \log \sum_{i=1}^n P_i^\alpha \quad (1)$$

donde X es la variable aleatoria con n posibles resultados y correspondientes P_i ($i=1,2,\dots,n$) probabilidades. A efectos de la experimentación, se considera la versión normalizada $H_\alpha(X_{app})/\log n$. Cuando $\alpha = 1$ se observa el caso particular en el que la entropía de Rènyi coincide con la de Shannon. Las sucesivas mediciones de la entropía dan lugar a la creación de una serie temporal del tipo:

$$H_\alpha(x_{app})_{t=0}, H_\alpha(x_{app})_{t=1}, \dots, H_\alpha(x_{app})_{t=n} \quad (2)$$

Y las medidas del consumo de CPU están representadas por la serie temporal:

$$(x_{cpu})_{t=0}, (x_{cpu})_{t=1}, \dots, (x_{cpu})_{t=n} \quad (3)$$

Dado que el resto de procesos analíticos son iguales para X_{cpu} y X_{app} , en los siguientes puntos se utiliza X para referirse indistintamente a cualquiera de ellos.

Comportamientos inesperados W-EDoS. El método de detección propuesto recae en decidir si la estimación $\hat{X}_{t=m}$ en el horizonte m , difiere significativamente de $X_{t=m}$. Para ello, es necesario predecir la serie temporal de la variable X hasta un horizonte predeterminado, lo que permite comparar el valor estimado con la observación real. Para la predicción, se ha utilizado el algoritmo de Alisamiento Exponencial Doble o DES (del inglés *Double Exponential Smoothing*) [34] debido a que reduce el tiempo de adaptación al requerir series temporales más cortas para el modelado, lo que deja de lado enfoques autorregresivos como ARIMA. Sus parámetros de ajuste son autocalibrados tal y como es descrito en [35]. A su vez, en lugar de estimar las variaciones con respecto a estimaciones puntuales, se construyen intervalos de predicción, como se sugiere en [36]. Estos se expresan considerando el error de predicción ϵ_t basado en la distancia Mahalanobis en t , en particular cuando $t = m$, según la siguiente fórmula.

$$\epsilon_t = \sqrt{(x_m - \hat{x}_m)^2} \quad (4)$$

De esta forma, el intervalo de predicción (PI) es expresado como:

$$PI = x_{t=n} \pm \eta \sqrt{\sigma^2(\epsilon_t)} \quad (5)$$

Figura 3: Arquitectura SON para la Detección de Ataques EDoS

donde $\sigma^2(\epsilon_t)$ es la varianza del error de predicción. Por lo tanto, sea $X_{t=0}^n$ y su predicción $\hat{X}_{t=n+m}$ en el horizonte m , la observación $X_{t=n+m}$ representa un comportamiento inesperado de carga de trabajo cuando $\epsilon_t \notin PI$, es decir, cuando $\hat{x}_{t=n+m}$ y $x_{t=n+m}$ difieren significativamente. Dado que X_{cpu} es independiente de X_{app} , el sistema propuesto considera que una observación en t constituye un ataque W-EDoS si ambos son discordantes en ese instante, y además X_{cpu} presenta una tendencia creciente.

IV-D. Detección de EDoS basada en instanciación

A continuación se describen las métricas y procesos analíticos involucrados en la detección de amenazas I-EDoS.

Métricas I-EDoS. De acuerdo con la definición presentada en III-B, en este tipo de ataques se mantienen las condiciones de similitud de red. Sin embargo, se observan variaciones significativas en el comportamiento de las instancias virtuales y su productividad. Además, estos ataques están caracterizados por la aparición de nuevas instancias, observándose una relación directa entre dichas funciones de red y niveles de productividad bajos. En consecuencia, se consideran dos métricas para su evaluación: el número de funciones virtuales instanciadas por observación (Y), y su productividad (Z), siendo Z el conjunto $Z = \{z_1 \cdots z_Y, Y \geq 0\}$ que define la productividad de las diferentes instancias virtuales para una determinada observación t . Análogamente al caso de W-EDoS, estas son monitorizadas en el tiempo, dando lugar a la generación de las siguientes series temporales:

$$Y_{t=0}, Y_{t=1}, \dots, Y_{t=n}; (Y_{t=0}^n) \quad (6)$$

$$Z_{t=0}, Z_{t=1}, \dots, Z_{t=n}; (Z_{t=0}^n) \quad (7)$$

donde una observación $0 \leq t \leq n$ es potencialmente maliciosa cuando Y_t presenta un crecimiento significativo y $Z_t = \{z_1, \dots, z_{Y(t)}\}$ contiene un grupo de instancias

que muestran claramente baja productividad, y por lo tanto sospechosas de hacer un consumo indebido de recurs; siendo este subconjunto de instancias las que explican el crecimiento anómalo de Y_t .

Comportamientos inesperados I-EDoS. Tal y como ocurre en los ataques W-EDoS, se observa un crecimiento significativo del número de instancias Y cuando para un horizonte m el error calculado entre su valor pronosticado $\hat{Y}_{t=n+m}$ y su observación en $Y_{t=n+m}$ se encuentra fuera del intervalo de predicción definido en ec. 5. Cuando una acción de autoescalado ha generado la creación de nuevas instancias con productividad $Z_t = \{z_1, \dots, z_{Y_t}\}$ es posible detectar si parte de aquellas están involucradas en un ataque I-EDoS mediante la aplicación de un criterio de agrupamiento basado en densidad; en particular, a través del algoritmo de Agrupación Espacial Basada en Densidad de Aplicaciones con Ruido o DBSCAN (del inglés *Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) [37]. Este algoritmo considera la existencia de grupos de observaciones basados en la densidad de sus K -vecinos más cercanos, donde las observaciones que no son alcanzables dentro de un mismo grupo se consideran valores atípicos [38]. Se ha elegido DBSCAN por ser tolerante al ruido y no requerir la estimación previa del número de grupos a conformar, habiéndose configurado por la aproximación heurística recomendada en [39]. DBSCAN es ejecutado en cada conjunto de valores de productividad $Z_t = \{z_1, \dots, z_{Y_t}\}$, y su resultado es un conjunto de K clusters representados por $C_t = \{c_1, \dots, c_k\}$. Sea $Z_t = \{z_1, \dots, z_{Y_t}\}$ el conjunto de medidas de productividad de las instancias en t , clasificados como $C_t = \{c_1, \dots, c_k\}$ con $K \geq 0$ y ordenados como $s(C_t) = [c_1, \dots, c_K]$, se presenta un comportamiento inesperado basado en instanciación (etiquetado como posible ataque I-EDoS en t) cuando se ha registrado un crecimiento significativo en el momento de creación de las instancias pertenecientes a c_1 , agrupando c_1 las menos productividad.

V. EXPERIMENTOS

Esta sección presenta el entorno de red en el cuál se han desarrollado los experimentos. La Capa Cloud ha sido complementada con los componentes de red autoorganizada (SON) destinados a la detección de ataques EDoS.

V-A. Escenario de Pruebas

El escenario de pruebas se ilustra en Fig. 3. La Capa Cloud se ha implementado con Openstack [40], que a su vez se ha desplegado en dos servidores: controlador (Controller) y cómputo (Compute). El controlador tiene configurados además el servicio de red (Neutron). El nodo de cómputo cuenta con los servicios de orquestación (Heat), clustering (Senlin) y telemetría (Ceilometer); sobre los que se configuran las políticas de autoescalado. Todos los servicios de Openstack están comunicados por un bus para el intercambio de mensajes (RabbitMQ). Por otra parte, los módulos de la capa autonómica SON combinan implementaciones propias con herramientas de código abierto para cada etapa de procesamiento. El nodo de recolección se encarga de recibir, en intervalos periódicos, los tiempos de respuesta calculados en cada instancia; mientras que las métricas de uso de las instancias son recopiladas por Ceilometer. Seguidamente, la agregación de datos tiene lugar, en primer lugar, con el cálculo de la entropía a partir de los datos del nodo central; y en segundo lugar, a través de consultas a la API de Ceilometer obteniendo el promedio de consumo de CPU de las instancias virtuales por unidad de tiempo. Las series temporales sirven como datos de entradas para los algoritmos implementados en la fase de detección. El conocimiento factual adquirido es utilizado en reglas de producción configuradas en Drools con el objetivo de inferir ataques EDoS.

V-B. Detección de Ataques W-EDoS

Se ha implementado en una instancia virtual Openstack un servicio web HTTP REST que soporta peticiones GET a siete URIs (numeradas de 1 a 7), cada una de las cuales genera tiempos de ejecución que varían, de la más simple a la más compleja, entre 18.56 y 36.73 ms. Una octava URI con 226.04 ms de tiempo promedio se implementa además para diferenciarla de las anteriores, representando el punto de mayor coste computacional que puede ser explotado como vulnerabilidad. Estas mediciones son recopiladas a cada segundo, y son usadas para calcular el grado de entropía de Rènyi. A su vez, se obtienen las medidas de CPU por instancia desde la API de Ceilometer, creándose una segunda serie temporal. En los experimentos se han lanzado peticiones desde 500 clientes, implementados como hilos de Python, que en situaciones de tráfico normal se comunican aleatoriamente con las URIs 1 al 8, mientras que en escenarios de ataque lo hacen únicamente a la URI 8. Para ambos escenarios se ha configurado una política de autoescalado que crea una nueva instancia del servicio web cuando el consumo de CPU promedio reportado es superior al 60 % en un periodo de un minuto. Dos factores de ajuste han permitido modificar la intensidad del ataque: el número de nodos comprometidos y la tasa de conexiones por segundo. Con los elementos descritos anteriormente, se han configurado las reglas de detección de comportamientos inesperados W-EDoS.

V-C. Detección de Ataques I-EDoS

En este escenario, la aplicación REST implementada ha sido modificada para que exponer una única URI que suponga un tiempo de ejecución promedio de 27.89 ms. Para alojar las instancias de imagen virtual se ha creado un cluster Openstack cuya longitud mínima es de 2 y la máxima es 12, aplicándose en él una política de autoescalado que crea una nueva instancia cuando el consumo de CPU promedio es superior al 80 %, mientras que elimina una instancia del cluster cuando este valor es inferior al 40 %. Se ha lanzado asimismo una prueba de esfuerzo sobre el servidor para establecer los niveles de productividad. Ésta ha sido evaluada con Httpperf [41] y sus resultados reflejan la productividad más baja cuando la tasa de conexiones por segundo es inferior a 10, causando un consumo máximo de 39.1 % del CPU, que se aproxima al umbral más bajo de la política de autoescalado. Los niveles de rendimiento óptimos se registraron con una tasa de entre 10 y 40 conexiones por segundo, produciéndose un consumo promedio del CPU de entre 41.2 y 81.6 %. En todos los casos anteriores, el porcentaje de errores de conexión es del 0 %. Sin embargo, cuando se generó tráfico por encima de 40 conexiones por segundo el consumo de CPU alcanzó sus mayores niveles, registrándose valores entre el 82.7 y 99.6 % que superaron el umbral de auto escalado, además de errores de conexión superiores al 10 %. Los parámetros de red y la productividad resultante sirven para que DBSCAN identifique los grupos de instancias virtuales que por sus características podrían estar comprometidos en un ataque I-EDoS. Finalmente, la carga de trabajo a la que se ha sometido sigue una distribución aleatoria de Poisson [42] cuyo valor esperado λ es el número de conexiones del cluster en un instante de tiempo determinado, para lo cual se ha ensayado con tasas de entre 53 y 286 conexiones por segundo en un lapso de tres horas. Esta misma carga de trabajo se ha utilizado tanto en el escenario de tráfico normal como en el de ataque. En este último, el autoescalado se ha forzado a través de la manipulación de métricas recopiladas por Ceilometer, asumiéndose la capacidad del atacante de acceder al bus de datos RabbitMQ con las credenciales adecuadas, o su capacidad de explotar alguna vulnerabilidad como CVE-2016-9877 [43], la cual permite el envenenamiento de la información recolectada. De este modo se intercambian las lecturas de CPU originales (mensajes JSON) por otras con valores aleatorios entre 90 y 100 %. Estas métricas son las que finalmente se registran en la base de datos de Ceilometer, ocasionando el despliegue de instancias adicionales por una explotación fraudulenta de la política de autoescalado.

VI. RESULTADOS

La efectividad de las estrategias de detección frente a ataques EDoS propuestas es descrita a continuación.

VI-A. Evaluación de detección de ataques W-EDoS

En Fig. 4 se observa la eficacia de la propuesta al variar el grado de la entropía de Rènyi. Los valores más bajos minimizan el impacto del ruido registrado, por lo que han demostrado arrojar resultados más precisos. Debido a esto, durante el resto de la experimentación se ha asumido el mejor ajuste logrado, $\alpha = 1$. Los ataques W-EDoS han sido calculados en intervalos de 1 %, 5 % y 10 %, donde el

Figura 4: Eficacia al variar el grado de entropía.

Figura 6: Curvas ROC en detección I-EDoS.

Figura 5: Curva ROC para 80px.

porcentaje representa la proporción de peticiones maliciosas o intensidad del ataque. Adicionalmente, cuatro escenarios han sido estudiados basados en el promedio de peticiones por segundo (px) generadas por los clientes: 50, 60, 70, 80, donde K es el valor de ajuste para la creación de los intervalos de predicción. Se ha experimentado con distintos valores de K (en el rango de 0.1 y 6 con incrementos de 0.1), siendo este el parámetro que varía el grado de sensibilidad de la detección. Los mejores resultados se obtienen cuando la tasa de peticiones es de 80px y la intensidad del 10% (Fig. 5), siendo la aproximación trapezoidal del Área Bajo la Curva (AUC) de un 0.995, con una Tasa de Verdaderos Positivos (TPR) de 1 y una Tasa de Falsos Positivos (FPR) de 0.01. En el caso opuesto, los peores resultados se registran con una tasa de 60px e intensidad del 1%, con un AUC del 0.901, TPR de 0.816 y la FPR de 0.15. A partir de estos resultados es posible concluir que, a medida que la intensidad se hace más visible y la tasa de peticiones se incrementa, la precisión del sistema mejora, debido a que esas condiciones propician variaciones más notorias del grado de entropía y sobrecarga del CPU. En términos generales, la precisión obtenida demuestra la capacidad del método propuesto para detectar ataques W-EDoS en escenarios similares al considerado para su evaluación.

VI-B. Evaluación de detección de ataques I-EDoS

Los ataques I-EDoS han sido evaluados también en función de la intensidad registrada, cuyo impacto se traduce en un crecimiento del 10%, 20%, 30%, 40% y 50% del número de funciones virtuales instanciadas. Como puede suponerse, la intensidad de los ataques I-EDoS han influenciado directamente en la capacidad de detección del método propuesto. La Fig. 6 muestra la curva ROC obtenida en los distintos

escenarios de experimentación. En términos generales, la tasa de acierto (TPR) ha experimentado pequeñas variaciones. En el primer grupo de ataques (10%, 20%, 30%, 40%), se ha observado una distancia del 0.022 (0.025%) entre la mínima tasa de aciertos (TPR=0.89 y 10% de intensidad) y la mejor tasa (TPR=0.91 en 40%). Asimismo, cuando el ataque incrementa su intensidad (50%) la tasa de aciertos se incrementa ligeramente (TPR=0.94). Sin embargo, tomando en cuenta el porcentaje de falsos positivos, los resultados fueron más significativos; en particular, si el ataque presenta una intensidad más baja, el método de detección ha registrado hasta un FPR=0.12 (al 10%); pero al incrementarse la intensidad, la mejor configuración (al 40% y 50%) ha registrado un FPR=0.07, lo cual representa una mejora del 58.3% sobre el peor resultado. Este patrón puede observarse en la Fig. 6 donde el área bajo la curva varía según la intensidad del ataque, siendo AUC=0.9811 en el mejor caso y AUC=0.9483 en el peor. Las variaciones de la efectividad se deben a la etapa de agrupamiento (*clustering*) por productividad. Cuanto más visible es el ataque, mayor es el número de instancias creadas que pertenecen al grupo de instancias poco productivas. En vista de los resultados obtenidos, puede concluirse que la estrategia propuesta es capaz de detectar ataques I-EDoS satisfactoriamente en escenarios similares al considerado para su evaluación.

VII. CONCLUSIONES

El problema de los ataques de denegación de sostenibilidad (EDoS) en el escenario de redes autoorganizadas ha sido estudiado y definido desde dos perspectivas: carga de trabajo (W-EDoS) e instanciación (I-EDoS). En consecuencia, dos estrategias de detección han sido propuestas a lo largo de este artículo, una para cada una de ellas. Ambas se fundamentan en el modelamiento del comportamiento normal del sistema protegido y el descubrimiento de actividades anómalas. Para la detección de ataques W-EDoS se ha considerado el estudio de los errores de predicción significativos, tanto en el consumo de CPU como en la entropía estimada sobre los tiempos de respuesta a nivel de aplicación calculados en las instancias VNF. Por otra parte, para la detección de ataques I-EDoS se han analizado las relaciones entre la instanciación de funciones de red poco productivas y el crecimiento sospechoso del número de instancias desplegadas. Su efectividad ha sido comprobada a través de la experimentación llevada a cabo, en la cual se ha estudiado la variación de distintos parámetros de ajuste, como la intensidad del ataque, los intervalos de

confianza de los umbrales adaptativos, o el grado de entropía adoptado. Consecuentemente, ha sido posible demostrar que la propuesta cumple los objetivos de detección sobre el escenario de prueba implementado. No obstante cabe destacar que algunos aspectos necesarios para su despliegue en casos de uso reales no han sido abordados en el presente trabajo, como por ejemplo su fortalecimiento frente a métodos de evasión, o la inclusión de políticas de protección de datos, trazándose así diferentes líneas de trabajo futuro.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la financiación que les brinda el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Comisión Europea a través del proyecto SELFNET: *Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software-Defined Networks* (H2020-ICT-2014-2).

REFERENCIAS

- [1] NGMN Alliance. 5G White Paper. https://www.ngmn.org/uploads/media/NGMN_5G_White_Paper_V1_0.pdf
- [2] Expert Working Group on 5G: Challenges, Research Priorities, and Recommendations. European Technology Platform for Communications Networks and Services (NetWorld2020 ETP). https://networld2020.eu/wp-content/uploads/2014/02/NetWorld2020_Joint-Whitepaper-V8_public-consultation.pdf.
- [3] L.I. Barona López, A.L. Valdivieso Caraguay, M.A. Sotelo Monge, L.J. García Villalba. "Key Technologies in the Context of Future Networks: Operational and Management Requirements", *Future Internet*, Vol.9, No. 1, 2016.
- [4] EU SELFNET Project "Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks". Project reference: H2020-ICT-2014-2/671672. Funded under: H2020. <http://www.selfnet-5g.eu>.
- [5] A. A. Atayero, O. I. Adu, A. A. Alatishe, "Self organizing networks for 3GPP LTE", Proc. *Int. Conference on Computational Science and Its Applications*, pp. 242-254, 2014.
- [6] 3GPP TS 32.500, "Self-Organising Networks (SON): Concepts and requirements", <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2031>.
- [7] M. Mao, J. Li, M. Humphrey. "Cloud auto-scaling with deadline and budget constraints", Proc. *11th IEEE/ACM International Conference on Grid Computing (GRID)*, pp. 41-48, 2010.
- [8] P.S. Bawa, S. Manickam, "Critical Review of Economical Denial of Sustainability (EDoS) Mitigation Techniques", *Journal of Computer Science*, 11(7):855-862, 2015.
- [9] C. Hoff, "Cloud Computing Security: From DDoS (Distributed Denial Of Service) to EDoS (Economic Denial of Sustainability)", 2008. <http://rationalsecurity.typepad.com/blog/2008/11/cloud-computing-security-from-ddos-distributed-denial-of-service-to-\edos-economic-denial-of-sustaina.html>.
- [10] C. Hoff, "A Couple of Follow-Ups On The EDoS (Economic Denial Of Sustainability) Concept...", 2009, <http://rationalsecurity.typepad.com/blog/edos/>.
- [11] R. Cohen. "Cloud attack: Economic denial of sustainability (edos)". <http://www.elasticvapor.com/2009/01/cloud-attack-economic-denial-of.html>.
- [12] A. Bremner-Barr, E. Brosh, M. Sides, "DDoS attack on cloud auto-scaling mechanisms", Proc. *IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM 2017)*, pp. 1-9, 2017.
- [13] G. Somani, M.S. Gaur, D. Sanghi, M. Conti, "DDoS attacks in cloud computing: Collateral damage to non-targets", *Computer Networks*, 109:157-171, 2016.
- [14] P. Singh, S. Manickam, S. U. Rehman, "A survey of mitigation techniques against Economic Denial of Sustainability (EDoS) attack on cloud computing architecture", Proc. *3rd International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO)*, pp. 1-4, 2014.
- [15] S. Yu, W. Zhou, W. Jia, S. Guo, Y. Xiang, F. Tangm, "Discriminating DDoS Attacks from Flash Crowds Using Flow Correlation Coefficient", *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 23 (6):1073-1080, 2012.
- [16] A.S. Bhingarkar, B.D. Shah, "A survey: Securing cloud infrastructure against edos attack". Proc. *International Conference on Grid Computing and Applications (GCA)*, pp. 16-22, 2015.
- [17] S. Vivinsandar, S. Shenai, "Economic Denial of Sustainability (EDoS) in Cloud Services using HTTP and XML based DDoS Attacks". *International Journal of Computer Applications*, 41(20): 11-16, March 2012.
- [18] K. Singh, P. Singh, K. Kumar, "Application layer HTTP-GET flood DDoS attacks: Research landscape and challenges", *Computers & Security*, 65:344-372, 2017.
- [19] A. Singh, K. Chatterjee, "Cloud security issues and challenges: A survey", *Journal of Network and Computer Applications*, 79:88-115, 2017.
- [20] J. Idziorek, M. Tannian, D. Jacobson. "Attribution of fraudulent resource consumption in the cloud". Proc. *5th IEEE International Conference on Cloud Computing*, pp. 99-106, 2012.
- [21] K.J. Singh, K. Thongam, T. De, "Entropy-Based Application Layer DDoS Attack Detection Using Artificial Neural Networks", *Entropy*, Vol. 18(10), No. 350, 2016.
- [22] M.N. Kumar, P. Sujatha, V. Kalva, R. Nagori, A.K. Katukojwala, M. Kumar, "Mitigating Economic Denial of Sustainability (EDoS) in Cloud Computing Using In-cloud Scrubber Service". Proc. *4th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN)*, pp. 535-539, 2012.
- [23] M. Masood, Z. Anwar, S.A. Raza, M.A. Hur, "EDoS Armor: A cost effective economic denial of sustainability attack mitigation framework for e-commerce applications in cloud environments". Proc. *16th International Multi Topic Conference (INMIC)*, pp. 37-42, 2013.
- [24] J. Idziorek, M. Tannian, D. Jacobson. "Attribution of fraudulent resource consumption in the cloud". Proc. *5th IEEE International Conference on Cloud Computing*, pp. 99-106, 2012.
- [25] N.M. Alenezi, M.J. Reed. "Uniform DoS traceback", *Computers & Security*, Vol. 45, No. 1, pp. 17-26, 2014.
- [26] G. Yao, J. Bi, A. V. Vasilakos. "Passive IP Traceback: Disclosing the Locations of IP Spoofers From Path Backscatter", *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 10 (3):471-484, 2015.
- [27] K. Wang, M. Du, S. Maharjan, Y. Sun, "Strategic HoneyPot Game Model for Distributed Denial of Service Attacks in the Smart Grid", *IEEE Transactions on Smart Grid*, 8(5):2474-2482, 2017.
- [28] I. Ozcelik, R.R. Brooks. "Deceiving entropy based DoS detection", *Computers & Security*, Vol. 48, no. 1, pp. 234-245, 2015.
- [29] G. Ditzler, M. Roveri, C. Alippi, R. Polikar, "Learning in Nonstationary Environments: A Survey", *IEEE Computational Intelligence Magazine*, Vol. 10, No. 4, pp. 12-25, 2015.
- [30] S. Salah, G. Maciá-Fernández, J.E. Díaz-Verdejo, "A model-based survey of alert correlation techniques", *Computer Networks*, Vol. 57, No. 5, pp. 1289-1317, 2013.
- [31] "ETSI GS NFV 002 V1.2.1: Network Functions Virtualisation (NFV); Architectural Framework". http://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/002/01.02.01_60/gs_NFV002v010201p.pdf
- [32] Ceilometer measurements. <https://docs.openstack.org/ceilometer/pike/admin/telemetry-measurements.html>.
- [33] M. Bhuyan, D. Bhattacharyya, J. Kalita, "An empirical evaluation of information metrics for low-rate and high-rate DDoS attack detection". *Pattern Recognition Letters*, 51(1):1-7, 2015.
- [34] E. Gardner, D. Dannenbring, "Forecasting with Exponential Smoothing: Some Guidelines for Model Selection". *Decision Sciences*, 11(2):370-383, 1980.
- [35] S. Makridakis, S. Wheelwright, S. Hyndman, "Forecasting Methods and Applications", John Wiley and Sons, New York, NY, US, 1998.
- [36] R. J. Hyndman, A. B. Koehler, J. K. Ord, R.D. Snyder, "Prediction intervals for exponential smoothing state space models", *Journal of Forecasting*, Vol. 24, pp. 17-37, 2005.
- [37] M. Ester, H.P. Kriegel, J. Sander, X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters a density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise", Proc. *Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'96)*, pp. 226-231, 1996.
- [38] V. Chandola, A. Banerjee, V. Kumar, "Anomaly Detection: A Survey", *ACM Computing Surveys*, vol. 41, issue 3, No. 15, 2009.
- [39] E. Shubert, J. Sander, M. Ester, H.P. Kriegel, X. Xu "DBSCAN Revisited: Why and How You Should (Still) Use DBSCAN", *ACM Transactions on Database Systems*, Vol. 42(3), No. 19, 2017.
- [40] Open Source Software for Creating Private and Public Clouds. <https://www.openstack.org>.
- [41] C. Barakat, P. Thiran, G. ; Iannaccone, C. Diot, P. Owezarski, "Modeling Internet backbone traffic at the flow level". *IEEE Trans. Signal Process.*, 51: 2111-2124, 2003.
- [42] The Httpperf HTTP load generator. <https://github.com/httpperf/httpperf>.
- [43] CVE-2016-9877. <https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2016-9877/>.